

Мониторинг / Report

УДК 342.951:351.82

<https://doi.org/10.33873/2686-6706.2022.17-1.82-107>

Изменения российского законодательства в научно-технической сфере за 2021 год

Мария Олеговна Дашкова

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технологической сфере (РИЭПП),
г. Москва, Россия, m.dashkova@riep.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1469-0343>*

Введение. В настоящее время, в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции, происходят крупные изменения, в т. ч. в научно-технической сфере. В праве как социальном институте также происходят трансформации, определяемые внутренними и внешними факторами. Однако такие изменения, в результате которых меняется законодательство, не всегда в полной мере отражают динамику и направленность социальных процессов. В связи с этим цель настоящего исследования заключается в выявлении важных изменений российского законодательства в научно-технической сфере за 2021 г. Предмет исследования — основные изменения российского законодательства в сфере науки и инноваций, произошедшие в период с января по декабрь 2021 г. **Инструменты мониторинга.** Методологической основой является диалектический метод. В работе используются общенаучные (анализ, системно-структурный, функциональный), специальные (конкретно-социологический), частнонаучные (формально-юридический, метод толкования норм права) методы. Материалы, собранные в рамках проведенного анализа, в настоящей статье условно разделены по следующим направлениям: государственное управление в научно-технической сфере, государственная политика в научно-технической и инновационной сферах, результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и организация деятельности научной сферы и сферы высшего образования. **Результаты исследования.** Большая часть изменений, которые затронули научно-техническую сферу, относятся к изменениям подзаконных нормативных актов, конкретизирующим нормы законов с учетом принятых решений Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. **Заключение.** Анализ законодательных изменений, проводимых в указанных направлениях, будет полезен как для юристов, которые применяют данные законы, так и для научных сотрудников или преподавателей высшей школы, которые сталкиваются с положениями рассматриваемых актов в своей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: научно-техническая сфера, изменения в законодательстве, интеллектуальная собственность, организация науки, инновационная политика

© Дашкова М. О., 2022

Для цитирования: Дашкова М. О. Изменения российского законодательства в научно-технической сфере за 2021 год // Управление наукой и наукометрия. 2022. Т. 17, № 1. С. 82–107. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2022.17-1.82-107>

The Main Changes in the Russian Legislation in Science and Technology in 2021

Maria O. Dashkova

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia, m.dashkova@riep.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1469-0343>*

Introduction. Currently, in the context of the ongoing coronavirus pandemic, major changes are taking place, including in the scientific and technical area. The law, as a social institution, also undergoes transformations determined by internal and external factors. However, such changes, as a result of which the legislation changes, do not always fully reflect the dynamics and orientation of social processes. In this regard, the purpose of this study is to identify important changes in the Russian legislation in the scientific and technical area for 2021. The subject of the study is the main changes in the Russian legislation in the field of science and innovation that occurred in the period from January to December 2021. **Monitoring Tools.** The methodological basis is the dialectical method. The study employs general scientific (analytical, systematic, functional), special-purpose (sociological), and specific scientific (formal legal, the method of interpretation of legal rules) methods. The materials collected as part of the analysis are conditionally divided in this article in the following areas: public administration in the scientific and technical field, state policy in the scientific, technical and innovative areas, the results of intellectual activity in the scientific and technical field and the organisation of the activities of the scientific field and the field of higher education. **Results.** The analysis of legislative changes carried out in these areas will be useful both for lawyers who apply these laws, and for researchers or teachers of higher education who encounter the provisions of the regulations in question in their professional activities **Conclusion.** Based on the results of this article, it is concluded that most of the changes that have affected the scientific and technical sphere relate to changes in by-laws that specify the norms of laws, taking into account the decisions made by the President of the Russian Federation and the Government of the Russian Federation.

Keywords: scientific and technical sphere, changes in legislation, intellectual property, organization of science, innovation policy

For citation: Dashkova MO. The Main Changes in the Russian Legislation in Science and Technology in 2021. *Science Governance and Scientometrics*. 2022;17(1):82-107. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2022.17-1.82-107>

Введение / Introduction

Настоящий мониторинг содержит информацию об изменениях законодательства в научно-технической сфере с краткими комментариями. Проведение данной работы является актуальным с точки зрения наблюдения за развитием и обобщения информации о произошедших за период с 1 января по 31 декабря 2021 г. изменениях законодательства в научно-технической сфере.

Мониторинг законодательства проводится многими субъектами российского права на различных уровнях, некоторые государственные органы размещают их на своих официальных сайтах в сети Интернет¹, некоторые — выкладывают обзоры в официальных письмах². Также многие крупные юридические лица³ и электронные справочные правовые системы, например, КонсультантПлюс⁴ и Гарант⁵, проводят мониторинг изменений законодательства.

В то же время освещение изменений законодательства в научно-технической сфере носит фрагментарный характер, отмечается среди прочих, что обуславливает актуальность данной работы.

Инструменты мониторинга / Monitoring Tools

В процессе работы были использованы диалектический метод, анализ, системно-структурный, функциональный, конкретно-социологический, формально-юридический методы и метод толкования норм права. В мониторинге представлены ключевые акты в каждой из рассмотренных областей согласно рис. 1, на котором отображено условное разделение информации по сферам.

¹ Минобороны России выкладывает ежемесячный обзор изменений законодательства. URL: https://doc.mil.ru/documents/quick_search/mon.htm (дата обращения: 06.02.2022).

² Письмо Минпросвещения России от 17.01.2022 № АК-46/12 «Об обзоре законодательства в сфере образования» (вместе с «Обзором об изменениях в законодательстве в сфере образования (за II полугодие 2021 года)») // СПС «КонсультантПлюс».

³ Компания «ІС» проводит мониторинг по различным областям. URL: <https://v8.1c.ru/lawmonitor/> (дата обращения: 06.02.2022).

⁴ КонсультантПлюс подготавливает мониторинг по следующим направлениям: Федеральное законодательство; Региональное законодательство; Проекты правовых актов и законодательная деятельность; Другие обзоры. URL: <http://www.consultant.ru/law/review/fed/> (дата обращения: 06.02.2022).

⁵ Гарант подготавливает мониторинг по следующим направлениям: Федеральные; Региональные; Информация Минфина и ФНС России; Самые важные документы недели. URL: <https://www.garant.ru/hotlaw/federal/> (дата обращения: 06.02.2022).

**Более 200 рассмотренных актов 2021 г. /
More than 200 reviewed regulations in 2021**

- По государственному управлению в научно-технической сфере /
By public administration in the scientific and technical field
- По государственной политике в научно-технической и инновационной сферах / By state policy in the scientific, technical and innovation areas
- По результатам интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере /
Based on the results of intellectual activity in the scientific and technical field
- По организации деятельности научной сферы и сферы высшего образования / By the organisation of the activities of the scientific field and the field of higher education

**Рис. 1. Разделение рассмотренных актов по сферам
Fig. 1. Breaking of reviewed regulations into separate areas**

Результаты исследования / Results

Изменения российского законодательства в государственном управлении в научно-технической сфере

В данном разделе рассмотрены акты, связанные с деятельностью Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также федеральных органов исполнительной власти.

Одним из важнейших актов в государственном управлении в научно-технической сфере является Указ Президента РФ от 15.03.2021 № 144. Так, в целях совершенствования деятельности Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и повышения эффективности государственной научно-технической политики данным Указом утверждены:

- Положение о Совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию;
- состав Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию;
- состав президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Так, Совет является совещательным и координационным центром, образованным в т. ч. для определения стратегических целей и задач развития научно-технической сферы и образования, а также для принятия решений о разработке и реализации Правительством РФ важнейших инновационных проектов государственного значения,

федеральных научно-технических программ по вопросам, требующим отдельного решения Президента РФ.

Президент РФ может возложить на Совет иные задачи и функции в соответствии с законодательством РФ.

Председателем Совета определен Президент РФ В. В. Путин, заместителем Председателя Совета назначен заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Д. А. Медведев, а секретарем Совета — помощник Президента РФ А. А. Фурсенко.

Для экспертного и аналитического обеспечения разработки концепций важнейших инновационных проектов государственного значения, а также для оценки предложений о разработке федеральных научно-технических программ создается консультативная группа по научно-технологическому развитию⁶. В ее состав входят ведущие российские ученые и высококвалифицированные специалисты, не являющиеся членами Совета.

Заседания Совета проводятся на регулярной основе, как правило, два раза в год. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.

Еще одним важным актом в государственном управлении в научно-технической сфере является Указ Президента РФ от 15.03.2021 № 143, в соответствии с которым создана Комиссия по научно-технологическому развитию Российской Федерации (далее — Комиссия) и на которую возложены в т. ч. следующие функции:

- координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам, связанным с обеспечением соблюдения основных принципов формирования и реализации государственной научно-технической политики;

- координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и организаций по разработке важнейших инновационных проектов государственного значения и обеспечение их реализации;

- рассмотрение вопросов, связанных с планированием при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период расходов на осуществление научных исследований и разработок гражданского назначения;

- подготовка предложений Председателю Правительства РФ об установлении персональной ответственности должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, связанных с реализацией важнейших инновационных проектов государственного значения.

Также установлено, что экспертное и аналитическое обеспечение реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, а также выявление, отбор и формирование программ и проектов полного инновационного цикла осуществляются советами по приоритетным направлениям

⁶ Указ Президента РФ от 15.04.2021 № 220 «О консультативной группе по научно-технологическому развитию» (вместе с «Положением о консультативной группе по научно-технологическому развитию») // СПС «КонсультантПлюс».

научно-технологического развития. Порядок создания и функционирования таких советов определяется Правительством РФ⁷.

Кроме того, расширен п. 45 Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 01.12.2016 № 642 (далее — СНТР), согласно которому к полномочиям Правительства РФ относится утверждение важнейших инновационных проектов государственного значения, отдельных федеральных научно-технических программ, а также комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла, направленных на достижение приоритетов научно-технологического развития РФ.

Во исполнение Указа Президента РФ от 15.03.2021 № 143 постановлением Правительства РФ от 30.04.2021 № 689 утверждено Положение о Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации, в котором более детально раскрываются функции Комиссии.

Помимо этого, в целях совершенствования регулирования оборота прав на результаты творческой деятельности, в т. ч. в научно-технической сфере, стимулирования развития науки и предпринимательства, развития экспортного потенциала, создания условий для самореализации граждан и развития талантов согласно Указу Президента Российской Федерации⁸ В. В. Путина создана Общероссийская общественно-государственная организация «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» (далее — Российский центр), учредителем которого от имени Российской Федерации является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Указано, что высшим органом управления является съезд, который созывается по решению координационного совета Российского центра, а общее руководство центром и его координационным советом осуществляют председатель и два сопредседателя, избираемые съездом на срок три года.

К основным направлениям деятельности Российского центра относятся:

1) обеспечение развития и безопасного функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры управления правами на результаты творческой деятельности, в т. ч. в научно-технической сфере, созданной в целях содействия обороту таких прав на базе цифровых технологий;

2) подготовка предложений в части нормативно-правового регулирования вопросов функционирования указанной инфраструктуры, организации предоставления государственных услуг и реализации государственных функций при обороте прав на результаты творческой деятельности, в т. ч. в научно-технической

⁷ Постановление Правительства РФ от 17.01.2018 № 16 (ред. от 30.10.2021) «Об утверждении Положения о создании и функционировании советов по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

⁸ Указ Президента РФ от 28.06.2021 № 378 «О создании Общероссийской общественно-государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».

сфере (включая стандартизацию форматов передачи данных, технологий и способов взаимодействия участников гражданского оборота, государственных органов и органов местного самоуправления, установление единых технических требований к программно-аппаратным решениям, используемым при обороте таких прав на базе цифровых технологий);

3) ведение просветительской деятельности в области защиты прав на результаты творческой деятельности, в т. ч. в научно-технической сфере, управления такими правами в целях расширения круга пользователей цифровых сервисов;

4) расширение международного взаимодействия в области обмена данными, необходимыми для экспорта и защиты прав на результаты творческой деятельности, в т. ч. в научно-технической сфере (включая продвижение российских цифровых сервисов на международный рынок).

Также, согласно Уставу Российского центра, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2021 № 1644, предметом и направлениями деятельности Российского центра для достижения предусмотренных уставом целей, кроме тех, которые отражены в Указе Президента РФ от 28.06.2021 № 378, являются:

— организация участия российских научных и образовательных организаций в развитии компетенций граждан по возможностям правовой охраны и распоряжения правами на результаты творческой деятельности и формирование деловых обычаев оборота таких прав в цифровой среде;

— оказание методического, консультационного и аналитического сопровождения разработки содержания современных образовательных и просветительских программ, ориентированных на использование цифровых технологий оборота и защиты прав на результаты творческой деятельности, в т. ч. в научно-технической сфере, включая служебные результаты с учетом специфики и приоритетов научно-технологического развития и приоритетов развития творческих (креативных) индустрий;

— методическое и консультационное сопровождение при разработке информационных, методических материалов о способах оборота и защиты прав на результаты творческой деятельности, в т. ч. в научно-технической сфере, в других юрисдикциях с учетом законодательства и обычаев делового оборота отдельных стран и (или) регионов российским общественным объединениям профессиональных участников креативных индустрий, промышленников и предпринимателей.

Изменения российского законодательства в государственной политике в научно-технической и инновационной сферах

В данном разделе рассмотрены акты, связанные с:

- документами стратегического или программного характера,
- субсидированием и/или грантовой поддержкой организаций;
- премиальной поддержкой организаций;
- экспериментальным правовым режимом;
- экспериментом по внедрению цифровой образовательной среды;
- специальным инвестиционным контрактом;

— территориями, имеющими особый статус и нацеленными на стимулирование научно-технической деятельности.

Что касается ключевых документов стратегического характера, следует отметить изменение государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»⁹ (далее — ГП НТР). Новая редакция принята постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2021 № 1814.

ГП НТР предполагает комплексную реализацию государственной политики в сфере высшего образования, ориентированную на регионы Российской Федерации, рост вклада в научно-технологическое развитие страны и эффективное воспроизводство кадров для науки и социальной сферы, отраслей экономики и регионов.

Приоритеты ГП НТР определяются, в частности, необходимостью ответа на «большие вызовы», определенные СНТР и связанные с магистральными направлениями развития мировой научно-технологической и инновационной сферы.

Необходимо отметить, что в соответствии с подп. «а» п. 8 постановления Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 государственная программа Российской Федерации должна содержать паспорт государственной программы по форме, представленной в приложении № 1 к указанному постановлению. В свою очередь, рассматриваемое постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2021 № 1814 на данный момент не содержит паспорт государственной программы.

Еще одним важным документом стратегического характера является распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.12.2021 № 3759-р, где утверждено стратегическое направление в области цифровой трансформации науки и высшего образования, целью которой является достижение высокого уровня «цифровой зрелости» образовательными организациями высшего образования, научными организациями и ответственным отраслевым федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации.

В ходе реализации стратегического направления, утвержденного указанным распоряжением, предусматривается внедрение следующих технологий:

- искусственный интеллект в части рекомендательных систем и интеллектуальных систем поддержки принятия решений, перспективных методов и технологий;
- большие данные в части использования методов интеллектуального анализа значительных объемов информации для поддержки принятия управленческих решений и повышения качества данных;
- системы распределенного реестра;
- интернет вещей;
- облачные технологии.

Среди нормативных правовых актов, связанных с субсидированием и/или грантовой поддержкой организаций, можно отметить постановление Правительства РФ от 26.02.2021 № 261, в соответствии

⁹ Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 377 (ред. от 22.10.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

с которым произошли существенные изменения в Правилах предоставления грантов в форме субсидий в области науки из федерального бюджета для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук и докторов наук в целях реализации Указа Президента РФ от 09.02.2009 № 146.

Согласно таким изменениям, отбор теперь проводится Минобрнауки России совместно с Советом по грантам Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ РФ.

Кроме этого, уточнены условия предоставления грантов в форме субсидий: добавлены положения о наличии «научных достижений в соответствующем научном направлении, в том числе публикации статей в научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science Core Collection и Scopus, участие в научных исследованиях, конференциях и семинарах, результаты интеллектуальной деятельности, результаты научной деятельности, результаты педагогической деятельности и общественное признание (премии, медали и другие награды) за 3-летний период, предшествующий году начала научного исследования».

Также следует отметить, что в действующей редакции Правил гранты в форме субсидий выделяются на научные исследования, проводимые научными школами. Научной школой считается сложившийся коллектив исследователей численностью не менее 10 человек, связанных с проведением научных исследований по общему научному направлению и объединенных совместной научной деятельностью. Такой коллектив должен осуществлять подготовку научных кадров по образовательным программам по направлению научных исследований и иметь в своем составе:

— руководителя, являющегося гражданином РФ, возраст которого на 1 января года начала научного исследования не должен превышать 50 лет, которым за 5-летний период, предшествующий году начала научного исследования, подготовлено минимум 3 кандидата, которым присуждены ученые степени кандидата наук и (или) ученые степени доктора наук;

— исследователей, в т. ч. молодых, не достигших 35 лет, имеющих научные достижения в соответствующем научном направлении.

Изменения коснулись также положений об объявлении, проведении, подведении итогов конкурса. Следует отметить, что в новой редакции гранты выделяются ежегодно в течение 2 лет, а не на 2 года, как было ранее.

Помимо изменений, содержащихся в постановлении Правительства РФ от 26.02.2021 № 261, утвержден порядок предоставления субсидий на грантовую поддержку реализации проектов в сфере технологий искусственного интеллекта.

Правила предоставления субсидии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.03.2021 № 456, устанавливают цели, порядок и условия предоставления из федерального бюджета субсидии ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» на грантовую поддержку малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации продуктов, сервисов и (или) решений с использованием технологий

искусственного интеллекта, разработчиков открытых библиотек в сфере искусственного интеллекта, акселерацию проектов с применением искусственного интеллекта.

Гранты предоставляются:

— малым предприятиям на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проектов по разработке, применению и коммерциализации решений в области искусственного интеллекта (технологические проекты);

— физическим лицам на реализацию проектов в целях развития открытых библиотек в сфере искусственного интеллекта (проекты открытых библиотек);

— малым предприятиям на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой услуг организаций, осуществляющих акселерацию проектов с применением искусственного интеллекта (проекты по акселерации).

Конкурсный отбор проектов осуществляется вышеуказанным фондом, является открытым и включает в себя несколько этапов.

Результаты конкурса размещаются на официальном сайте фонда в сети Интернет.

Также среди документов, связанных с субсидированием, можно отметить утверждение правил предоставления грантов на проведение масштабных научных проектов мирового уровня.

Постановлением Правительства РФ от 26.04.2021 № 646 устанавливается, что масштабный научный проект мирового уровня — это комплекс работ, планов, мероприятий и задач, направленных на проведение масштабных фундаментальных научных исследований мирового уровня на зарегистрированных российских уникальных научных установках.

Результатом предоставления гранта является получение к дате окончания проекта результатов не менее чем по 5 масштабным фундаментальным научным исследованиям, направленным на прорывное решение ключевых исследовательских задач в мировой научной повестке с учетом приоритетных направлений научно-технологического развития РФ.

Гранты предоставляются на осуществление расходов за счет средств гранта для достижения указанного результата (в т. ч. на оплату труда работников; на приобретение нефинансовых активов, в т. ч. основных средств, нематериальных активов и материальных запасов, необходимых для реализации проекта; на оплату работ, услуг, включая услуги связи, транспортные услуги и пр.).

Получатель гранта определяется по итогам проведения конкурса.

В 2021 г. определены правила предоставления грантов на разработку программ в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.05.2021 № 798, устанавливают цели, условия и порядок предоставления грантов. По результатам конкурса, проводимого исходя из рейтинга заявок на участие, предоставляются следующие гранты:

— грант на разработку модели компетенций в сфере искусственного интеллекта (1 грант);

— грант на разработку и актуализацию прогноза кадровой потребности по узкоспециализированным направлениям развития искусственного интеллекта (1 грант);

— грант на разработку программ бакалавриата и программ магистратуры по искусственному интеллекту, а также на повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций высшего образования в сфере искусственного интеллекта (не менее 10 грантов).

Результатами предоставления гранта являются:

— формирование в 2021 г. модели компетенций в сфере искусственного интеллекта;

— формирование в 2021 г. и ежегодное обновление прогноза кадровой потребности по узкоспециализированным направлениям развития искусственного интеллекта;

— разработка и утверждение к 2024 г. не менее 10 программ бакалавриата по искусственному интеллекту (в 2022 г. — 5 программ, в 2023 г. — 5 программ), разработка в 2021 г. и утверждение в 2022 г. не менее 40 программ магистратуры по искусственному интеллекту;

— повышение квалификации к 2024 г. 3 360 педагогических работников образовательных организаций высшего образования в сфере искусственного интеллекта (в 2022 г. — 1 200 чел., в 2023 г. — 1 080 чел., в 2024 г. — 1 080 чел.), которые осуществляют преподавание по утвержденным программам бакалавриата и программам магистратуры в соответствии с федеральным проектом «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Также определены критерии принадлежности к проектам в сфере искусственного интеллекта в целях предоставления субсидии на поддержку пилотных проектов апробации технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики.

Приказом Минэкономразвития России от 29.06.2021 № 392 реализованы положения Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку некоммерческой организацией Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий пилотных проектов апробации технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.05.2021 № 767.

К критериям определения принадлежности проектов к проектам в сфере искусственного интеллекта относятся: критерий предмета проекта; критерий базовой технологии проекта; критерий результата реализации проекта.

К технологиям искусственного интеллекта относятся технологии, основанные на использовании искусственного интеллекта, включая компьютерное зрение, обработку естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальную поддержку принятия решений, перспективные методы искусственного интеллекта.

В приложении к критериям определения принадлежности проектов к проектам в сфере искусственного интеллекта приводится перечень технологических задач, на реализацию которых может быть направлен проект в сфере искусственного интеллекта.

Кроме того, постановлением Правительства РФ от 16.06.2021 № 916 утверждены Правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий на оказание государственной поддержки создания и развития центров трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности научных организаций и образовательных организаций высшего образования, в соответствии с которым указано, что центр трансфера технологий представляет собой структурное подразделение участника конкурса, которое, в частности:

- осуществляет коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности (далее — РИД) научных организаций и образовательных организаций высшего образования, в т. ч. принимает участие в планировании осуществления НИОКР, результатом которых могут быть подлежащие правовой охране РИД;

- выполняет функции выявления РИД, содействия в правовой охране РИД, включая проведение патентных исследований или содействие в их проведении, разработки предложений по использованию (внедрению), а также оказания образовательных услуг в сфере интеллектуальной собственности и трансфера технологий.

Способом проведения отбора получателей гранта является конкурс, который проводится исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется грант.

Требования к участнику конкурса включают:

- наличие утвержденной программы центра трансфера технологий, отвечающей установленным требованиям;

- наличие за последние 3 полных года, предшествующих году проведения конкурса, опыта, необходимого для достижения результата предоставления гранта;

- наличие кадрового состава, необходимого для достижения результата предоставления гранта.

Размер гранта определяется в соответствии с заявкой победителя конкурса, содержащей технико-экономическое обоснование реализации проекта.

Предельный размер гранта на финансовый год на один центр трансфера технологии (V_{\max}) не может превышать значение, определяемое по утвержденной формуле.

В 2021 г. принят ряд документов, связанных с экспериментальным правовым режимом (далее — ЭПР) в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации в связи с вступлением в силу 28.01.2021 Федерального закона от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (далее — Закон об ЭПР в сфере цифровых инноваций).

ЭПР в сфере цифровых инноваций подразумевает применение в отношении участников в течение определенного периода времени специального регулирования по направлениям разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций.

Одним из документов является регламентация Банком России¹⁰ процедуры присоединения к ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, которым в т. ч. установлены:

- форма заявки на присоединение к ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке (далее — СЦИФР);
- перечень прилагаемых к заявке документов и требования к ним;
- порядок направления, порядок и сроки рассмотрения заявки;
- порядок направления мотивированного отказа в присоединении к ЭПР в СЦИФР;
- порядок доведения до сведения заявителя решения о присоединении к ЭПР в качестве субъекта ЭПР в сфере цифровых инноваций;
- порядок принятия Банком России решения о приостановлении или прекращении статуса субъекта ЭПР в сфере цифровых инноваций;
- порядок уведомления субъекта ЭПР в сфере цифровых инноваций о принятии такого решения.

Также среди документов, связанных с ЭПР в сфере цифровых инноваций, можно отметить Федеральный закон от 02.07.2021 № 331-ФЗ которым предусматривается, что действие требований ряда федеральных законов может быть изменено или исключено в отношении участников ЭПР в сфере цифровых инноваций согласно программе такого режима, утверждаемой в соответствии с Законом об ЭПР в сфере цифровых инноваций.

Соответствующие поправки внесены также в законодательные акты, среди которых:

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Воздушный кодекс РФ¹¹;
- Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
- Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В настоящее время в Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.12.2020 № 2040 на территории

¹⁰ Указание Банка России от 25.12.2020 № 5679-У «О присоединении к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, а также о приостановлении или прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2021 № 62618) // СПС «КонсультантПлюс».

¹¹ «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // СПС «КонсультантПлюс».

отдельных субъектов Российской Федерации с 10 декабря 2020 г. по 31 декабря 2022 г. проводится эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды.

В связи с этим принят ряд документов, среди которых следует отметить утверждение требований к характеристикам и параметрам единиц цифрового образовательного контента и образовательных сервисов (далее соответственно — ЦОК, ОС)¹².

К ЦОК относятся материалы и средства обучения и воспитания, представленные в цифровом виде, включая информационные ресурсы, а также средства, способствующие определению уровня знаний, умений, навыков, оценки компетенций и достижений учащихся.

ОС представляют собой цифровые решения, предоставляющие возможность приобретения знаний, умений и навыков, в т. ч. дистанционно, и обеспечивающие автоматизацию образовательной деятельности в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования.

В 2021 г. был принят ряд актов, связанных с территориями, имеющими особый статус и нацеленными на стимулирование научно-технической деятельности, согласно табл. 1—3.

Среди документов, связанных с территориями, имеющими особый статус и нацеленными на стимулирование научно-технической деятельности, следует отметить акты, касающиеся территории индустриальных парков, промышленных технопарков или технопарков в сфере высоких технологий.

Так, постановлением Правительства РФ от 28.08.2021 № 1433 уточнены требования к промышленным технопаркам и управляющим компаниям промышленных технопарков в целях применения к ним мер стимулирования деятельности, в частности:

— уменьшена минимально допустимая площадь технопарка, необходимая для подтверждения его соответствия установленным требованиям, с 1,5 до 1 га;

— уточнены организационно-правовые формы юридических лиц, которые могут быть управляющими компаниями создаваемого или действующего промышленного технопарка; так, к ним относятся хозяйственные общества, а также государственные или муниципальные унитарные предприятия;

— установлено, что обновленные требования к промышленным технопаркам и их управляющим компаниям в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности применяются к агропромышленным технопаркам (агробιοтехнопаркам) и их управляющим компаниям;

— установлено, что решения о подтверждении соответствия промышленного технопарка и управляющей компании требованиям к ним, принятые Минпромторгом России до вступления в силу поправок, действуют до истечения срока их действия.

¹² Приказ Минпросвещения России от 11.08.2021 № 545 «Об утверждении требований к функциональным, техническим характеристикам и параметрам единиц цифрового образовательного контента, к образовательным сервисам» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2021 № 66294) // СПС «КонсультантПлюс».

Таблица 1. Внесение изменений в акты, связанные с территориями опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
Table 1. Amendments to the regulations related to the territories of advanced socio-economic development

№ п/п	Наименование ТОСЭР	Вносимые изменения	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым вносятся изменения
1	ТОСЭР «Нефтехимический»	Размер средств финансового обеспечения увеличен с 2 037,94 млн руб. до 2 049,21 млн руб. за счет средств федерального бюджета. Также в границы включены новые земельные участки и уточнены виды экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на данной ТОСЭР	Постановление Правительства РФ от 22.07.2021 № 1245
2	ТОСЭР «Амуро-Хинганская»	Расширены границы ТОСЭР, в них включена территория муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области. Также уточнены виды экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим предпринимательской деятельности на указанной ТОСЭР	Постановление Правительства РФ от 24.07.2021 № 1253
3	ТОСЭР «Снежинск»	Дополнен перечень видов экономической деятельности, в отношении которых на ТОСЭР действует особый правовой режим. Также вносимыми изменениями расширены границы за счет включения дополнительных земельных участков	Постановление Правительства РФ от 23.08.2021 № 1378
4	ТОСЭР «Свободный»	Дополнен перечень видов экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим	Постановление Правительства РФ от 16.08.2021 № 1340
5	ТОСЭР «Забайкалье»	Расширены границы в части дополнения кадастровых участков в приложении № 1 к постановлению Правительства РФ от 31.07.2019 № 988	Постановление Правительства РФ от 23.08.2021 № 1393

№ п/п	Наименование ТОСЭР	Вносимые изменения	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым вносятся изменения
6	ТОСЭР «Емва»	Уменьшен минимальный объем капитальных вложений резидента, а также снижено минимальное количество новых постоянных рабочих мест, созданных в рамках инвестиционного проекта. Также были установлены виды экономической деятельности, при осуществлении которых на ТОСЭР не действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности при реализации резидентами инвестиционных проектов, включенные в классы Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) ¹³	Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 № 1663
7	ТОСЭР «Якутия»	Расширен перечень видов экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, в том числе добавляются все виды экономической деятельности, включенные в классы «Производство кинофильмов, видеозаписей и нот» и «Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры»	Постановление Правительства РФ от 13.12.2021 № 2278
8	ТОСЭР «Надеждинская»	Увеличен размер финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета мероприятий по созданию ТОСЭР «Надеждинская» с 6 068,17 млн руб. до 33 625,97 млн руб., а также продлен срок реализации таких мероприятий до 2025 г. Кроме этого, обновлен перечень видов экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности	Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2430

Источник: составлено авторами.
Source: compiled by the authors.

¹³ «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) (ред. от 07.10.2021) // СПС «КонсультантПлюс».

Таблица 2. Создание особых экономических зон (ОЭЗ)
Table 2. Establishment of Special Economic Zones

№ п/п	Название ОЭЗ	Местоположение ОЭЗ	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым создается ОЭЗ
1	ОЭЗ промышленно-производственного типа «Иваново» / ОЭЗ промышленно-производственного типа «Иваново»	Территория муниципальных образований «городской округ Иваново» и «Родниковский муниципальный район» Ивановской области / Территория муниципальных образований «городской округ Иваново» и «Родниковский муниципальный район» Ивановской области	Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 № 1615 / Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 № 1615
2	ОЭЗ промышленно-производственного типа «Оренбургье» / ОЭЗ промышленно-производственного типа «Оренбургье»	Территория муниципальных образований «город Оренбург» и «Город Орск» Оренбургской области / Территория муниципальных образований «город Оренбург» и «Город Орск» Оренбургской области	Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 № 1616 / Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 № 1616
3	ОЭЗ промышленно-производственного типа «Стабна» / ОЭЗ промышленно-производственного типа «Стабна»	Территория муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области / Территория муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области	Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 № 1617 / Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 № 1617

Источник: составлено авторами.
Source: compiled by the authors.

Таблица 3. Создание инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ)
 Table 3. Creation of innovative scientific and technological centres

№ п/п	Наименование ИНТЦ и место создания	Направления научно-технологической деятельности, осуществляемой ИНТЦ	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым создается ИНТЦ
1	ИНТЦ «Композитная долина» в Тульской области	<ul style="list-style-type: none"> – многофункциональные материалы, химические компоненты и технологии их производства; – моделирование, конструирование и производство изделий из композиционных материалов; – новые эколого-ориентированные технологии закрытого цикла для малотоннажных химических производств; – каталитические материалы и технологии производства химической продукции для аграрной и нефтехимической отраслей 	Постановление Правительства РФ от 21.01.2021 № 26
2	ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий» в Калужской области	<ul style="list-style-type: none"> – ядерные исследования и разработки; – ядерная медицина; – информационно-коммуникационные технологии; – аддитивные технологии, новые материалы, лазерные технологии 	Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 № 1779
3	ИНТЦ «Интеллектуальная электроника – Валдай» в Новгородской области	<ul style="list-style-type: none"> – разработка и создание высокотехнологичной электронно-компонентной базы, профессиональной и потребительской электроники; – разработка и создание квантовых сенсоров, устройств с использованием квантовых технологий; – разработка биомедицинских клеточных технологий; – разработка и создание мобильных сети связи 5-го поколения; – разработка и создание интернета вещей (приборов, устройств, систем, программных платформ) 	Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 № 1649
4	ИНТЦ «Квантовая долина» в Нижегородской области	<ul style="list-style-type: none"> – передовые цифровые технологии (включая квантовые технологии и искусственный интеллект); – инновационные производства, компоненты и материалы; – интеллектуальные транспортные системы; – высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинские приборостроение; – экология и ликвидация накопленного ущерба 	Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2133

Источник: составлено авторами.
 Source: compiled by the authors.

Отдельно следует обратить внимание на нормативные правовые акты, регламентирующие работу федеральной территории «Сириус». Так, скорректированы положения ряда федеральных законов в связи с принятием Федерального закона «О федеральной территории «Сириус».

Изменения, отраженные в Федеральном законе от 02.07.2021 № 351-ФЗ, затронули 24 федеральных закона, в т. ч.:

— Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

— Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

— Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

— Федеральный закон от 05.07.1996 № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности».

В частности, предусмотрено, что государственные и муниципальные учреждения создаются органами публичной власти федеральной территории от имени Российской Федерации или от имени федеральной территории.

Органы публичной власти федеральной территории осуществляют функции и полномочия учредителя государственных, муниципальных унитарных предприятий от имени Российской Федерации или от имени федеральной территории.

Нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории «Сириус» по согласованию с Правительством РФ может устанавливаться специальное регулирование в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на данной федеральной территории.

Также вводятся особенности технического регулирования при осуществлении градостроительной деятельности в границах федеральной территории «Сириус».

Помимо этого, среди важных изменений, связанных с государственной политикой в научно-технической и инновационной сферах, отмечается исключение термина «единые технологии» из некоторых актов Правительства РФ¹⁵ и утверждение Правительством РФ новых мер поддержки ИТ-отрасли.

«План мероприятий («дорожная карта») «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», который утвержден Правительством РФ 09.09.2021, содержит 62 мероприятия и направлен на решение в т. ч. таких задач, как повышение спроса на отечественные ИТ-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных условий ведения ИТ-бизнеса в России.

В частности, Минобрнауки России определено ответственным исполнителем по следующим мероприятиям:

1) подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, предусматривающих установление на

¹⁵ Постановление Правительства РФ от 23.08.2021 № 1397 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. № 1089» // СПС «КонсультантПлюс».

бессрочный период действующих исключений в части возможности неприменения отдельных лицензионных требований в отношении образовательных программ, реализуемых с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (п. 30 «дорожной карты»);

2) введение требований по обязательному использованию российского программного обеспечения (мессенджеры и ВКС) при взаимодействии с учащимися и их родителями для преподавателей вузов (п. 33 «дорожной карты»).

Также Минобрнауки России участвует во внесении изменений в федеральные проекты «Кадры для цифровой экономики» и «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (пп. 31, 61 «дорожной карты» соответственно).

Изменения российского законодательства, связанные с результатами интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере

Федеральным законом от 30.04.2021 № 107-ФЗ внесены изменения в ст. 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации¹⁶ (далее — ГК РФ), согласно которым крайняя необходимость, связанная с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, может являться основанием для принятия Правительством РФ решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя.

Методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты патентообладателю утверждены постановлением Правительства РФ от 18.10.2021 № 1767, которым предусмотрено, что размер компенсации составляет 0,5 % фактической выручки лица, которое воспользовалось правом использования изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя, от производства и реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг, для производства, выполнения и оказания которых использованы соответствующие изобретение, полезная модель или промышленный образец.

Установленный размер компенсации определяется в виде ежегодных платежей в период действия решения Правительства РФ.

Постановлением Правительства РФ от 18.03.2021 № 408 в п. 2 «Технологии создания ракетно-космической и транспортной техники нового поколения» раздела V перечня НИОКТР, расходы по которым учитываются с повышающим коэффициентом, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 № 988¹⁷, включены новые направления:

¹⁶ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁷ Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 № 988 (ред. от 18.03.2021) «Об утверждении перечня научных исследований и опытно-конструкторских разработок, расходы налогоплательщика на которые в соответствии с пунктом 7 статьи 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5» // СПС «КонсультантПлюс».

- разработка автоматизированных систем мониторинга показателей технического состояния, эффективности работы объектов транспортной инфраструктуры, подвижного состава, путевой техники;
- разработка технологий компьютерного моделирования транспортных систем и процессов;
- разработка технологий интервального регулирования движения поездов.

Еще одним важным актом, связанным с РИД в научно-технической сфере, является постановление Правительства РФ от 29.11.2021 № 2087, которым установлено, что при проведении оценки последствий передачи исключительного права на РИД, непосредственно связанный с обеспечением обороны и безопасности, правообладатель руководствуется законодательством Российской Федерации в области обороны, обеспечения безопасности, внешней разведки, в сфере государственной охраны, внутренних дел, деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.

Для проведения оценки последствий и подготовки заключения правообладателем может создаваться комиссия, полномочия которой определяются правообладателем.

При проведении такой оценки для консультаций может привлекаться генеральный конструктор по созданию вооружения, военной и специальной техники и (или) главный конструктор изделия, входящего в состав образца вооружения и военной техники.

Изменения российского законодательства, связанные организацией деятельности в научной сфере и сфере высшего образования

В 2021 г. произошли изменения, связанные с профессиональными стандартами.

1. Утвержден профессиональный стандарт «Руководитель научной организации».

В соответствии с приказом Минтруда России от 10.03.2021 № 117н¹⁸ основной целью профессиональной деятельности указанных специалистов является обеспечение развития и эффективной деятельности научной организации; кроме этого, определены требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, а также иные характеристики.

2. Утвержден профессиональный стандарт «Научный руководитель научной организации».

В соответствии с приказом Минтруда России от 10.03.2021 № 118н¹⁹ целью профессиональной деятельности в данном случае является обеспечение формирования приоритетных направлений и (или) тематики научных исследований в научной организации.

В перечне осуществляемых специалистами трудовых функций указаны формирование направлений научной (научно-исследова-

¹⁸ Приказ Минтруда России от 10.03.2021 № 117н «Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель научной организации» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 № 63064) // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁹ Приказ Минтруда России от 10.03.2021 № 118н «Об утверждении профессионального стандарта «Научный руководитель научной организации» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 № 63065) // СПС «КонсультантПлюс».

тельской), научно-технической и инновационной деятельности и научных школ организации по согласованию с руководителем научной организации и ученым (научным, научно-техническим) советом научной организации; научное руководство формированием и выполнением работ по привлечению и осуществлению научных грантов, научно-технических программ, контрактов и договоров; формирование кадровой политики по подготовке и привлечению к научной (научно-исследовательской), научно-технической и инновационной деятельности научных работников и высококвалифицированных специалистов, в т. ч. молодых ученых.

Приводятся требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, другие характеристики.

3. Утвержден профессиональный стандарт «Руководитель образовательной организации высшего образования».

Приказом Минтруда России от 10.03.2021 № 116н²⁰ установлено, что основная цель профессиональной деятельности указанных специалистов — обеспечение эффективной деятельности и развития образовательной организации высшего образования. Определены требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, особые условия допуска к работе и другие характеристики.

Все три документа действуют с 01.09.2021 до 01.09.2027.

4. Актуализирован профессиональный стандарт «Специалист по разработке и продвижению на рынки научно-технических проектов гражданской тематики в рамках диверсификации деятельности предприятия ракетно-космической промышленности».

В соответствии с утвержденным профессиональным стандартом²¹ целью профессиональной деятельности данных специалистов является разработка и продвижение на рынки научно-технических проектов гражданской тематики для увеличения прибыли организаций ракетно-космической промышленности, получаемой на основе возникающих технических предложений, бизнес-идей, стартапов и перспективных наработок с применением современных методов и средств проектирования, конструирования, расчетов, математического, физического и компьютерного моделирования, в полной мере удовлетворяющих потребностям российских и (или) зарубежных заказчиков.

В перечень осуществляемых ими трудовых функций входит в т. ч. разработка и техническое сопровождение научно-технических проектов гражданской тематики, управление отдельными направлениями работ, проведение НИОКР.

Приведены требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, особые условия допуска к работе и иные характеристики.

²⁰ Приказ Минтруда России от 10.03.2021 № 116н «Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 № 63071) // СПС «КонсультантПлюс».

²¹ Приказ Минтруда России от 02.08.2021 № 532н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по разработке и продвижению на рынки научно-технических проектов гражданской тематики в рамках диверсификации деятельности предприятия ракетно-космической промышленности» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2021 № 64865) // СПС «КонсультантПлюс».

Рассматриваемый приказ вступает в силу с 01.03.2022 и действует до 01.03.2028, также признается утратившим силу приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 9н, которым утвержден аналогичный стандарт.

5. Актуализирован профессиональный стандарт «Специалист по патентоведению»²².

Основной целью профессиональной деятельности указанных специалистов является информационно-аналитическое сопровождение процесса создания РИД и средств индивидуализации (далее — СИ), правовое сопровождение охраны интеллектуальной собственности (далее — ИС) и защиты прав на нее, организация и управление процессами введения в оборот прав на ИС и материальные носители, в которых выражена ИС, научно-исследовательская деятельность в области ИС в соответствующей отрасли экономики.

Приведены требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, особые условия допуска к работе, другие характеристики.

Признается утратившим силу приказ Минтруда России от 22.10.2013 № 570н, которым утвержден аналогичный стандарт.

Рассматриваемый приказ вступает в силу с 01.03.2022 и действует до 01.03.2028.

Помимо профессиональных стандартов, были внесены изменения, связанные с понятийным аппаратом.

Так, Федеральный закон от 05.04.2021 № 85-ФЗ дополняет ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон об образовании) п. 35 следующего содержания:

«35) просветительская деятельность — осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов и затрагивающая отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

В связи с данными изменениями в Закон об образовании также добавлена новая ст. 12.2, раскрывающая общие требования к осуществлению просветительской деятельности. Предусматривается, что порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности, а также порядок проведения контроля за ней устанавливается Правительством РФ.

Ст. 105 дополняется положением, согласно которому заключение образовательными организациями, за исключением федеральных государственных образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных государственных органов, договоров о международном сотрудничестве осуществляется при наличии заключения

²² Приказ Минтруда России от 21.10.2021 № 748н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по патентоведению» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2021 № 65951) // СПС «КонсультантПлюс».

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, или федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Федеральным государственным образовательным организациям, находящимся в ведении федеральных государственных органов, заключение выдается федеральным государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие образовательные организации. Порядок подготовки и получения указанных заключений утверждается Правительством РФ.

Также Федеральным законом от 26.05.2021 № 144-ФЗ внесены изменения в Закон об образовании, связанные с федеральными государственными образовательными стандартами: «Федеральные государственные образовательные стандарты профессионального образования разрабатываются по уровням образования либо по профессиям, специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням профессионального образования или укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, а также по областям и видам профессиональной деятельности, утверждаемым в соответствии с трудовым законодательством».

В 2021 г. было заключено «Отраслевое соглашение по образовательным организациям высшего образования, находящимся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2021—2023 годы», которое является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в сфере образования и науки, устанавливающим общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам образовательных организаций высшего образования.

Сторонами соглашения являются:

— работники образовательных организаций высшего образования в лице их полномочного представителя — Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации;

— работодатели-организации в лице их полномочного представителя — Минобрнауки России.

Положения соглашения:

— обязательны для организаций, на которые оно распространяется;

— применяются при заключении коллективных договоров в образовательных организациях высшего образования, трудовых договоров с работниками и при разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров;

— рекомендуются к использованию при заключении региональных отраслевых соглашений;

— рекомендуются к использованию в своей деятельности образовательными организациями высшего образования, не находящимися в ведении Минобрнауки России, в т. ч. при заключении коллективных договоров.

Срок действия документа ограничен 18.05.2024.

Также приказом Минобрнауки России от 01.11.2021 № 992²³ введен новый профессиональный праздник, День преподавателя высшей школы, и определена дата его празднования — 19 ноября.

Помимо этого, постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122 предусмотрено, что подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) осуществляется образовательными организациями высшего образования, организациями дополнительного профессионального образования, научными организациями в рамках соответствующих программ.

Документом также устанавливаются:

— порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам аспирантуры (адъюнктуры);

— особенности организации и осуществления образовательной деятельности по программам аспирантуры (адъюнктуры), реализуемым в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка;

— порядок осуществления контроля за подготовкой научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и проведения итоговой аттестации по программам аспирантуры (адъюнктуры);

— порядок сопровождения лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию по программам аспирантуры (адъюнктуры), при представлении ими диссертации к защите.

Постановление вступает в силу с 01.03.2022 и действует до 01.03.2028.

Заключение / Conclusion

По результатам проведенного мониторинга основных изменений законодательства в научно-технической сфере за 2021 г. сделаем вывод, что большая часть изменений, которая затронула указанную сферу, относится к изменениям подзаконных нормативных актов (Указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, приказов министерств и ведомств), в соответствии с которыми конкретизируются положения норм ранее принятых документов.

Важно отметить, что в 2021 г. продолжалась работа по принятию мер, защищающих и стимулирующих научно-техническую сферу в период новой коронавирусной инфекции (COVID-19), например, был принят план мероприятий («дорожная карта») по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий. В рамках данного мониторинга можно предположить, что работа по улучшению положения субъектов научно-технической сферы будет продолжена и в 2022 г.

*Статья поступила в редакцию 01.02.2022;
одобрена после рецензирования 17.02.2022; принята к публикации 28.02.2022
The article was submitted 01.02.2022;
approved after reviewing 17.02.2022; accepted for publication 28.02.2022*

²³ Приказ Минобрнауки России от 01.11.2021 № 992 «Об установлении профессионального праздника — Дня преподавателя высшей школы» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2021 № 65849) // СПС «КонсультантПлюс».

Информация об авторе

Дашкова Мария Олеговна, младший научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1469-0343>. В круг научных интересов входят исследования в области нормативного правового регулирования сферы науки, инноваций и интеллектуальной собственности, в т. ч. проблем реализации, совершенствования законодательства и практики его применения.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author

Maria O. Dashkova, Junior Researcher, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1469-0343>. Her scientific interests include the legal regulation of the sphere of science, innovation and intellectual property, including the problems of implementation, improvement of legislation and practice of its application.

The author declares no conflict of interests.